

Informe

**Red
Interuniversitaria
por la Paz**

**Redipaz
2020**

01

UNAULA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

Uniclaretiana
Fundación Universitaria Claretiana

UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

KAILANDO.org

Universidad
Pontificia
Bolivariana

CATÓLICA DEL NORTE
Fundación Universitaria
Pioneros en educación virtual

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO

Corporación Unificada Nacional
de Educación Superior

Escuela Superior de
Administración Pública

Institución Universitaria

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Unisabaneta
Innovación y Emprendimiento para la paz

Universidad Católica de Oriente

Universidad Cooperativa
de Colombia

Instituciones participantes

02

Presentación

La Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, promueve la convergencia entre grupos de investigación, profesores, alumnos universitarios y miembros de sectores de la administración universitaria, organizaciones sociales y populares. Fomentando, a su vez, la conformación de redes específicas entre estos grupos.

La Red fue creada en 1997, por iniciativa de académicos y directivos de varias universidades del país (Universidad Nacional de Colombia,

Universidad del Valle, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Caldas, Universidad del Cauca, Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad de Antioquia, entre otras), bajo el nombre de Red de Universidades por la Paz, Redunipaz; con el propósito de visibilizar y proyectar los diferentes aportes de las academias colombianas en la construcción de la paz.

La RED se organiza a través de nodos regionales, temáticos y de proyecciones de acción por medio de los cuales se busca encontrar convergencias, crear planes y establecer comunicaciones. Los nodos regionales son: Nodo Centro: Bogotá, Ibagué, Tunja, Villavicencio Nodo Suroccidente: Cali, Popayán, Pasto y Neiva Nodo Cota Norte: Cartagena, Barranquilla, Montería y Sincelejo Nodo Santanderes Nodo Antioquia. - Chocó.

Contexto Redipaz

En nuestro caso, inicialmente asumimos el nombre de Red Unipaz, Nodo Antioquia Chocó; sin embargo, el Instituto Pensar, decide de manera unilateral, crear y formalizar la Corporación: Red Universitaria por la Paz, dándole personería jurídica y constituyéndola en una nueva institución, con su figura organizativa definida por sus fundadores y socios, socias.

Ante esta nueva realidad y con la claridad de no querer transitar hacia una Institución u ONG alterna a las Universidades, sino que, a través del trabajo articulado de y desde las Universidades, bajo firma de Convenio Marco Inter-institucional y, convenios específicos de cooperación, seguir adelantando el trabajo Regional y Nacional en torno a la Paz, apoyando los procesos organizativos, populares, en defensa de su territorio, a la par, acompañando las negociaciones de paz entre el Gobierno y las insurgencias; decidimos en Asamblea General del Nodo Antioquia, en el mes de julio (2016), transitar hacia la Red Inter-Universitaria por la Paz, evitando malos entendidos con la denominación.

Así, seguir abriendo espacio de trabajo por la Paz en y desde las Instituciones de Educación superior, sobre todo, desde la articulación de Grupos de Investigación que implementan metodología IAP y le apuestan a la Educación Popular, buscando acompañar e impactar en los procesos de formación, fortalecimiento organizativo y proceso de investigación en organizaciones sociales, populares, indígenas, afro, campesinas, en la defensa de los territorios, en y desde la recuperación y articulación de los diversos saberes.

04

Líneas Redipaz

01

Investigativa

Con miras a reconocer y visibilizar los saberes y sentires de las comunidades de cara a las situaciones que viven en sus contextos; además de aportar a la construcción de soluciones y acciones que impacten significativamente sobre las mismas; la REDIPAZ, ha hecho una apuesta por adelantar procesos investigativos.

02

Formativa

De la mano de las acciones investigativas, se han desarrollado espacios formativos (foros, conferencias, diplomados) orientados a generar diálogo de saberes que fortalezcan las herramientas de las comunidades en relación a fenómenos como: la paz, el conflicto, el territorio, la organización y participación, la economía solidaria, entre otros. Los cuales, constituyen aspectos relevantes en su cotidianidad.

03

Comunicativa

Se reconoce la importancia de los medios de comunicación (radio, televisión, prensa y material audiovisual) para la movilización de procesos de reflexión y concientización; por esta razón, se han adelantado acciones tendientes a impactar a la comunidad en general a través de dichos los mismos, tales como: entrevistas radiales o televisivas, videos, publicación de artículos de prensa, entre otros.

07

Producción 2020

A partir del trabajo articulado en el marco de las líneas antes descritas, se construyeron una serie de productos que acto seguido se relacionan, los cuales materializan el impacto de la Red a nivel académico, social y político.

Tales productos serán categorizados en función de la clasificación realizada por Minciencias para los productos de investigación, ello teniendo en consideración que la actividad investigativa representa la línea transversal que teje las acciones de la Redipaz.

08 Generación de nuevo conocimiento

Se consideran productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento aquellos aportes significativos al estado del arte de un área de conocimiento, que han sido discutidos y validados para llegar a ser incorporados a la discusión científica, al desarrollo de las actividades de investigación, al desarrollo tecnológico, y que pueden ser fuente de innovación.

(Colciencias, 2015 p.33)

Productos

Enlace

Villa Gómez, J.D., Velásquez Cuartas, N., Barrera Machado, D. y Avendaño Ramírez, M. (2020). El papel de los medios de comunicación en la fabricación de recuerdos, emociones y creencias sobre el enemigo que facilitan la polarización política y legitiman la violencia. *El Ágora USB*, 20(1). 18-49. DOI: 10.21500/16578031.4642

<https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/4642>>>

Velásquez Cuartas, Y.N., Barrera Machado, D., Villa Gómez, J.D. (2020). Polarización política, relaciones familiares y barreras psicológicas para la paz en Medellín - Colombia. *Revista de Paz y Conflictos*, 13(1), 149-174.

<https://revistaseug.ugres/index.php/revpaz/article/view/9529>

Marín Galeano, M. & Valencia Grajales, J. (2020). Del derecho comercial a la Economía solidaria. *El Ágora USB*, 20(1). 210-225. DOI: 10.21500/16578031.4650

<https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/4650/3577>

Mesa Duque, Yeny Norela; Insuasty Rodríguez, Alfonso; Valencia Grajales, José Fernando. Progreso y desarrollo urbano. Práctica colonizadora de despojo de la tierra y el territorio / Progress and urban development as a colonizing practice of dispossession of land and territory. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, [S.l.], v. 25, n. 91, p. 134-149, oct. 2020. ISSN 2477-9555.

<https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/34091>

Insuasty Rodriguez, A. (2020). Un mundo desigual. *El Ágora USB*, 20(1), 12-16.

<https://doi.org/10.21500/16578031.4641>

10

Artículos

Libros y capítulos

Productos

Enlace

Zuluaga Cometa, H., Insuasty Rodríguez, A. (2020). Una descripción de la doctrina Damasco, implicaciones, y continuidades en la dinámica del “falso positivo” ¿ahora internacional?. Revista Kavilando, 11(2), 407-416.

<https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/357>

Insuasty Rodríguez, A. (2020). Una debacle social en camino. Revista Kavilando, 11(2), 261-265.

<https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/344>

Villa Gómez, J. D. ., Rodríguez Díaz, M. ., Gonzalez , M. A., Roa, J., Haber, J., Gaitán Lee, L., Agudelo, M. C. ., & Hoyos, S. (2020). Creencias Sociales sobre el conflicto armado y la paz negociada como barreras psicosociales para la paz y la reconciliación en ciudadanos de Bogotá. Tempus Psicológico, 3(1), 15-43. <https://doi.org/10.30554/tempuspsi.3.1.3614.2020> (Original work published 20 de noviembre de 2019)

<https://revistasum.unizales.edu.co/ojs/index.php/tempuspsi/article/view/3614>

Román, R.H., Insuasty Rodríguez, A., Valencia Grajales, J.F., Zuluaga Cometa, H.A. (2020). Proyecto hidroituango. La historia de una tragedia. Serie víctimas del desarrollo Colombia. Medellín: Grupo de Investigación y editorial Kavilando

<https://kavilando.org/images/editorial/libros/Hidroituango-V4.pdf>

Rojas Bonilla, O., Insuasty Rodríguez, I., Mesa Duque, N., Valencia Grajales, J.F., Zuluaga Cometa, H.A. (2020) Teoría social del falso positivo: manipulación y guerra. Medellín: Ediciones UNAULA

<https://kavilando.org/images/stories/libros/TEORIA-SOCIAL-FALSO-POSITIVO.pdf>

Productos	Enlace
<p>Creencias y representaciones sociales sobre el perdón, la justicia y la reconciliación en ciudadanos de Medellín y tres municipios del Oriente Antioqueño. En Ruiz Gutiérrez, A.; Valderrama López, A, y Galindo Hervás, A.; Justicia, memoria e integración: debates teóricos en el marco de las instituciones sociales, (pp. 227 - 273). Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.</p>	<p>https://www.researchgate.net/publication/334593248_Representaciones_sociales_del_enemigo_como_barreras_psicosociales_para_la_construccion_de_la_paz_y_la_reconciliacion_en_Colombia </p>
<p>Deuda Pública, salida fallida para la Crisis Mundialdesinformémonos - Kavilando2020-11-27 journal-articleDOI: 10.13140/RG.2.2.20086.63047</p>	<p>https://desinformemonos.org/deuda-publica-salida-fallida-para-la-crisis-mundial/ </p>
<p>América Latina en movimientoDesinformémonos2020-10-24 journal-articleDOI: 10.13140/RG.2.2.29989.52967</p>	<p>https://desinformemonos.org/america-latina-en-movimiento/ </p>
<p>Las luchas de los pueblos por la vida: de América Latina para la HumanidadKavilando Web2020-09-25 journal-articleDOI: 10.13140/RG.2.2.28946.68805</p>	<p>https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/8095-las-luchas-de-los-pueblos-por-la-vida-de-america-latina-para-la-humanidad </p>
<p>El péndulo de muerte que habita el “desarrollo” en ColombiaDesinformémonos2020-07-30 newspaper-articleDOI: 10.13140/RG.2.2.29040.28164</p>	<p>https://desinformemonos.org/el-pendulo-de-muerte-que-habita-el-desarrollo-en-colombia/ </p>

12

Otros artículos

Productos

Enlace

Políticas de muerte acechan la Paz en ColombiaDesinformémonos2020-06-27 | journal-articleDOI: 10.13140/RG.2.2.13051.95525

<https://desinformemonos.org/politicas-de-muerte-acechan-la-paz-en-colombia/>

Ordenan a la Fiscalía investigar a las bananeras y empresarios por financiación voluntaria a grupos paramilitares. Colombia.Web Kavilando (ISSN: 2248-4361)2020-06-23 | journal-articleDOI: 10.13140/RG.2.2.11719.52640

<https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7820-orden-a-la-fiscalia-investigar-a-las-bananeras-y-empresarios-por-financiacion-voluntaria-a-grupos-paramilitares-colombia>

La protección a moradores, un añadido sin prioridad en Medellín.Revista Web Kavilando ISSN: 2248-43612020-06-12 | journal-article DOI: 10.13140/RG.2.2.12930.30404

COVID19 y la caída del relato prefabricado. Medellín.Revista Web Kavilando ISSN: 2248-43612020-06-10 | journal-articleDOI: 10.13140/RG.2.2.29904.12801

<https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7790-covid19-y-la-caida-del-relato-prefabricado-medellin>

Con Política Pública, pero sin protección. Moradores, Medellín.Web Kavilando (2248-4361)2020-04-15 | journal-articleDOI: 10.13140/RG.2.2.21080.44809

<https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7642-con-politica-publica-pero-sin-proteccion-moradores-medellin>

13

Otros artículos

Productos	Enlace
Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia.Kavilando Web (2248-4361)2020-04-10 journal-article DOI: 10.13140/RG.2.2.29944.19206	https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7622-reconfigurar-el-sentir-pensar-de-la-sociedad-proposito-de-las-elites-colombia
Ciudades, capitalismo y COVID19Kavilando Web2020-04-04 journal-articleParte de ISSN: 2248-4361	https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7596-ciudades-capitalismo-y-covid19
Desenterrar el horror para sanar y exigir la No Repetición: primeros resultados de los acuerdos de paz con las FARCRazón Pública2020-03-02 journal-articleDOI: 10.13140/RG.2.2.29510.83521	https://www.researchgate.net/publication/339630616_Desenterrar_el_horror_para_sanar_y_exigir_la_No_Repeticion_primeros_resultados_de_los_acuerdos_de_paz_con_las_FARC_Los_falsos_positivos_La_exigencia_de_las_victimas_en_Dabeiba
¿Puede existir democracia sin oposición? Medellín.Web Kavilando 2020-02-12 journal-article DOI: 10.13140/RG.2.2.17899.90409	https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7457-puede-existir-democracia-sin-oposicion-medellin
Y, ¿vendrán GOBIERNOS peores?Web Kavilando2020-01-22 journal-articleDOI: 10.13140/RG.2.2.20100.27527	https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7410-y-vendran-gobiernos-peores

14

Otros artículos

Productos

Enlace

Duque: no hay forma de ocultar la realidad del exterminio a líderes sociales y excombatientes. Web kavilando (ISSN: 2248-4361) 2020-01-13 | journal-article DOI: 10.13140/RG.2.2.12174.51528

<https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7394-duque-no-hay-forma-de-ocultar-la-realidad-del-exterminio-a-lideres-sociales-y-excombatientes>

El pacífico entre fuegos Web Kavilando 2020-01-05 | journal-article DOI: 10.13140/RG.2.2.20061.77283

<https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7379-el-pacifico-entre-fuegos>

El pacífico entre fuegos Web Kavilando

<https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7694-corremos-como-ratones-en-rueda-tras-una-equivoca-idea-de-felicidad>

15

16

Organización
Participación
en

47

Eventos
científicos

Organización
de

4

Ciclos de
conferencias

Organización
de

18

Espacios de
participación
ciudadana

Apropiación social del conocimiento

La apropiación social del conocimiento se entiende como un proceso y práctica social de construcción colectiva de conocimiento, cuyos integrantes pueden ser individuos, organizaciones o comunidades, que se involucran en interacciones tendientes a intercambiar saberes y experiencias (Colciencias, 2015, p.48)

Durante la pandemia, la Redipaz generó articulaciones nacionales e internacionales, que potenciaron el impacto en materia de apropiación social del conocimiento

18

Ciclos organizados

**Cátedras
Internacionales de
Paz 2020**

Breve descripción

Discusión sobre temas que permitan pensar esa esquivada paz transformadora

Total eventos

18

**Ciclo pensamientos
incómodos**

Breve descripción

Discusión en torno a la propuesta de pensadores y pensadoras que han generado nuevo conocimiento

Total eventos

5

Ciclos organizados

Ciclo Despojo y Defensa del Territorio Urbano

Breve descripción

Discusión sobre
conflictividades urbanas y
defensa del territorio

Total eventos

5

Conversatorios Paz Latinoamérica

Breve descripción

Discusión en torno a
problemáticas, retos y miradas
latinoamericanas en materia de
construcción de paz

Total eventos

5

20

Ciclos:

- Cátedra internacional de paz 2020
- Ciclo pensamientos incómodos
- Ciclo Despojo y Defensa del Territorio Urbano
- Ciclo de Conversatorios Paz Latinoamérica
- Otros eventos

21

Total de reproducciones y participantes de ciclos virtuales

55.586

Reproducciones

223.778

Personas alcanzadas

22

Espacios de participación ciudadana

Se continuó realizando un trabajo de investigación articulado con el **Movimiento por el derecho al campo y la ciudad.**

En el marco de este se realizaron encuentros a lo largo del año. En total:

18

Espacios de incidencia pública

Participamos como expertos, en la Audiencia pública: “Derecho al acceso a la tierra y formalización en el Urabá Antioqueño” Citada por el Representante a la Cámara Por Antioquia Omar Restrepo

Participación en el Consejo Municipal de Paz Medellín (CONPAZ)

Contenido multimedia

30

Programas Radio Kavilando ver: <https://soundcloud.com/kavilando>

35

Videos Canal Youtube: registro de cada uno de los espacios de difusión del conocimiento

Redes internacionales

A partir de las acciones desarrolladas durante el 2020, se lograron articular redes internacionales con las siguientes instituciones:

México

Intal Globalize Solidarity

Centro internacional de Investigación. Clasco.

Gobierno de **Guadalajara**
México

México

Comisión de Crisis Climática de la Alianza Global Convida 20

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina «Óscar Romero»

Chile

MOVIMIENTO CATÓLICO MUNDIAL POR EL CLIMA

25

Movimiento por
el derecho al
Campo y la
Ciudad

Representante a
la Cámara Omar
Rojas

Consejo
Municipal de Paz
Medellín
Conpaz

Grupo de
Estudio
Economía Digna
– GEED

Plataforma por la
Auditoría
Ciudadana de la
Deuda en
Colombia PACDC

Redes nacionales

A partir de las acciones desarrolladas durante el 2020, se lograron articular redes nacionales con las siguientes instituciones:

Formación del recurso humano

Esta actividad sirve para la formación de nuevos investigadores (Colciencias, 2015). En el marco de las acciones desplegadas por la Red, se obtuvieron los siguientes productos:

Proyectos de investigación

- Proyectos hidroeléctricos en Antioquia: un análisis de su gestión social y sus afectaciones territoriales.
- Afectaciones derivadas de proyectos urbanos en Medellín: moradores, instituciones municipales y modelo de ciudad.
- Hacia un circuito económico solidario local.
- Barreras psicosociales para la paz y al reconciliación en Colombia. Segunda Fase.

A1

2

A

**Estudiantes de
pregrado
vinculados a la
investigación**

**Jóvenes
investigadoras**

**Trabajos de
grado de
maestría
articulados**

*Que la construcción colectiva de
paz sea nuestra nueva normalidad*

*La universidad al servicio de la
transformación social*

Más información:

<https://redipaz.weebly.com/>

redipazcolombia@gmail.com

Redipaz

@RedipazColombia

Red Interuniversitaria por la Paz